

三维姿态（三维旋转）的本质探讨和新的表示方法

On the Essence of 3D Pose (3D Rotation) and a New Representation Method

DOI:10.5281/zenodo.19936094

摘要：本文提出三维姿态（三维旋转）的一种几何描述：单位球面上边长为 $\pi/2$ 的所有正三角形的集合 T ，并推测 T 可视为 $SO(3)$ 的商空间。设计了一种直观的三参数表示方法：PQ 法。以球面正三角形为统一类比尝试梳理了欧拉角、轴角与旋转矩阵的几何描述。本文仅为概念框架与问题提出的草图，暂不做严格证明，欢迎后续研究者完善或证伪。

关键词：三维旋转，姿态表示，球面正三角形，PQ 法，商空间，几何类比，开放问题。

1、姿态集合的几何本质

三维姿态的集合等价于单位球面上边长为 $\pi/2$ 的所有正三角形的集合 T 。

1.1 从直角坐标系到标架到球面正三角形

命题 1.1：任意一个以球心为原点的单位长度直角坐标系（Coordinate），唯一对应着一个标架（Frame），唯一对应着一个球面上边长为 $\pi/2$ 的正三角形。

证明：略。

1.2 从球面正三角形到标架到直角坐标系

命题 1.2：任意一个球面上边长为 $\pi/2$ 的正三角形，唯一对应着一个标架（Frame），但并不唯一对应着一个以球心为原点的单位长度直角坐标系（Coordinate）。

证明：对于固定在物体上的标架（Frame），赋予标签（x/y/z），存在六种置换，分别构成左手系三种和右手系三种。右手系三种对应 $SO(3)$ 中的三个旋转矩阵（Rotation），因此，三维姿态的集合（或集合 T ）应当视为 $SO(3)$ 的商空间，通常性质不同。

2、PQ 法：一种直观描述球面正三角形的三参数姿态表示方法

2.1 旋转轴的选取与旋转矩阵

选取固定在物体上的三个轴（向量）作为旋转轴：

$$\mathbf{p} = (0, 0, 1)$$

$$\mathbf{q} = (-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2, 0)$$

$$\mathbf{u} = (\sqrt{3}/3, \sqrt{3}/3, \sqrt{3}/3)$$

旋转角度依次为 (P, Q, U) 。对应旋转矩阵：

$$\mathbf{R} = \mathbf{R}_p(\mathbf{P}) \mathbf{R}_q(\mathbf{Q}) \mathbf{R}_u(\mathbf{U})$$

设计思路：旋转轴 (p, q) 及旋转角度 (P, Q) 对应球面坐标系位置公式，用来定位旋转轴 u 的绝对坐标。

$$x_u = \sin(Q+\Delta Q) \cos(P+\Delta P)$$

$$y_u = \sin(Q+\Delta Q) \sin(P+\Delta P)$$

$$z_u = \cos(Q+\Delta Q)$$

$$\cos(\Delta Q) = \sqrt{3}/3$$

$$\sin(\Delta Q) = \sqrt{6}/3$$

$$\cos(\Delta P) = \sqrt{2}/2$$

$$\sin(\Delta P) = \sqrt{2}/2$$

(x_u, y_u, z_u) 所在经线指向北极为 $U = 0$ 。显然， u 在南北极时奇异。以球面正三角形来看，就是球面正三角形中心在南北极时奇异，比较直观，对于教学理解与工程应用可以有所帮助。

反解旋转矩阵比较简单：

$$(\mathbf{x}_u, \mathbf{y}_u, \mathbf{z}_u) =$$

$$\sqrt{3}/3 (\mathbf{r}_{11}, \mathbf{r}_{21}, \mathbf{r}_{31}) + \sqrt{3}/3 (\mathbf{r}_{12}, \mathbf{r}_{22}, \mathbf{r}_{32}) + \sqrt{3}/3 (\mathbf{r}_{13}, \mathbf{r}_{23}, \mathbf{r}_{33})$$

解得 (P, Q) ，再由 $\mathbf{R} = \mathbf{R}_p(\mathbf{P}) \mathbf{R}_q(\mathbf{Q}) \mathbf{R}_u(\mathbf{U})$ 求解 U 即可。

3、探讨各种姿态表示

为便于理解，以下通过球面或平面几何类比来探讨各种姿态表示方法。

3.1 PQ 法

PQ 法相当于：在平面上，先通过正三角形的中心定位，再绕中心旋转，从而确定该正三角形的姿态。

备注：球面操作本质与欧拉角相同，只是所取定点不同。参考 3.2 解释。

3.2 欧拉角

动轴欧拉角（如 X-Y-Z）相当于：在平面上，依次绕正三角形的三个顶点旋转，从而确定该正三角形的姿态。

定轴欧拉角等价于动轴欧拉角的反序组合（矩阵相乘顺序）。

3.3 轴角表示

轴角表示相当于：在平面上，通过一个不固定的点直接旋转来确定该正三角形的姿态。

由于不同旋转的点不保证形成一致的参考，因此轴角表示的两个旋转之间通常难以直接比较。

备注：四元数通常以轴角解释，可以简化类比。本文暂不探讨 S^3 上的细节。

3.4 旋转矩阵

旋转矩阵相当于：在空间中，直接定义球面上的三个点来确定该正三角形的姿态，因此，这三个点必须满足单位化（在球面上）与正交化（边长为 $\pi/2$ ）的条件。

置换空间坐标系标签，存在六种（六套）表示。这与欧拉角不同，欧拉角（动轴）并不需要绝对标签，只有在换算旋转矩阵时才需要绝对标签。因此：

旋转矩阵群 $SO(3)$ 并不直接等价于正三角形集合 T ，后者是更本质的几何对象

4、待深入

4.1 命题：对于姿态表示而言，任意三维球面上的任意一种三角形 X ，取其某个顶点 K ，顶点 K 可遍历球面类比于平面定位，绕顶点 K 旋转类比于平面确定姿态，构成三角形 X 的集合 T_{X-K} ， T_{X-K} 可以对应姿态全集。